

УДК: 502:37.03

Применение интерактивных методов обучения в экологическом образовании

Сеитова Минавархан Усеновна

Старший преподаватель Кафедры экологии и туризма института
Естественных наук и туризма КГУ им. И. Арабаева, Бишкек г.
e-mail: sminavar@list.ru

Аннотация: в данной статье рассмотрены высшей и конечной целью экологического образования (ЭО) и воспитания считается формирование эксцентрического типа экологического сознания, так как только сознание определяет поведенческие реакции человека, его поступки, выражающиеся в экологической культуре. Эко образование работает над экологической проблематикой, экосознанием, экоккомпетентностью, экоценностями, экомышлением, экосовестью, экоповедением, экодеятельностью. Условием результативности ЭО является организация жизни детей по законам экоразвития, так называемая экологизация. Это экологизация преподавания, обучения, отношений, взаимоотношений, мироощущения, жизнетворчества. При реализации модели ЭО показана высокая эффективность в формировании экологической культуры через организацию сообществ детей и взрослых. ЭО должно касаться не только учителей экологии, географии, биологии, но и всех педагогов, непосредственно работающих с детьми. Очень перспективна интеграция в воспитательно-образовательном процессе экологии, географии и краеведения с историей и литературой. ЭО предполагает гибкое использование разнообразных стилей обучения, формирование лидерских качеств и активной жизненной позиции. Важно помнить, что недостаточно работать в области экообразования только со школьниками. Люди всех возрастов и профессий нуждаются в информации, способной повышать их экологическую грамотность и культуру. Поэтому необходимо неуклонно проводить экопросвещение населения через средства массовой информации, привлечение в природоохранные проекты, другие мероприятия. Задача экологического воспитания - выработать у человека творческие принципы мышления, которые позволяли бы ему самому ставить цели, отражающие реальное взаимоотношение человека и природы в динамике их развития, реализовывать эти цели, используя весь объем имеющихся знаний и богатство духовного мира человека.

Ключевые слова: экологическое образование (ЭО); формирование эксцентрического типа экологического сознания; экоккомпетентность, экоценности взаимоотношений, мироощущения; экологизация; экологическая грамотность и культура.

Annotatsiya: ushbu maqolada ekologik ta'lim (EO) va tarbiyaning eng yuqori va yakuniy maqsadi ekologik ongning eksentrik turini shakllantirish deb hisoblanadi, chunki faqat ong insonning xulq-atvor reaksiyalarini, uning ekologik madaniyatda ifodalangan harakatlarini belgilaydi. Ekologik ta'lim ekologik muammolar, ekologik ong, ekologik qobiliyat, ekologik qadriyatlar, ekologik fikrlash, ekologik vijdon, ekologik tadqiqotlar, ekologik harakatlar ustida ishlaydi. EO samaradorligining sharti ekologizatsiya deb ataladigan ekologik rivojlanish qonunlariga muvofiq bolalar hayotini tashkil etishdir. Bu o'qitish, o'qitish, munosabatlar, munosabatlar, munosabat, hayotni shakllantirishning ekologiyasi. EO modelini amalga oshirishda bolalar va kattalar jamoalarini tashkil etish orqali ekologik madaniyatni shakllantirishda yuqori samaradorlik ko'rsatilgan. EO nafaqat ekologiya, geografiya, biologiya o'qituvchilariga, balki bolalar bilan bevosita ishlaydigan barcha o'qituvchilarga ham tegishli bo'lishi kerak. Ta'lim va

ta'limga integratsiya qilish juda istiqbolli tarix va adabiyot bilan ekologiya, geografiya va o'lkashunoslikning o'quv jarayonida. EO turli xil o'quv uslublaridan moslashuvchan foydalanishni, etakchilik fazilatlarini va faol hayotiy pozitsiyani shakllantirishni o'z ichiga oladi.

Ekologik ta'lim sohasida faqat maktab o'quvchilari bilan ishlash etarli emasligini yodda tutish kerak. Har qanday yoshdagi va kasbdagi odamlar atrof-muhit savodxonligi va madaniyatini oshiradigan ma'lumotlarga muhtoj. Shu sababli, aholini ommaviy axborot vositalari, atrof-muhitni muhofaza qilish loyihalariga jalb qilish va boshqa tadbirlar orqali ekologik yoritishni doimiy ravishda amalga oshirish zarur.

Kalit so'zlar: ekologik ta'lim (EO), ekologik ongning eksentrik turini shakllantirish, ekologik qobiliyat, ekologik qadriyatlar, munosabatlar, munosabat, ko'kalamzorlashtirish, ekologik savodxonlik va madaniyat.

Abstract: in this article, the highest and ultimate goal of environmental education (EE) and upbringing is considered to be the formation of an eccentric type of ecological consciousness, since only consciousness determines a person's behavioral reactions, his actions, expressed in ecological culture. Eco-education works on environmental issues, eco-awareness, eco-competence, eco-values, eco-thinking, eco-awareness, eco-behavior, eco-activity. The condition for the effectiveness of environmental education is the organization of children's lives according to the laws of environmental development, the so-called ecologization. This is the greening of teaching, learning, relationships, relationships, worldview, and life creation. When implementing the EO model, high efficiency in the formation of ecological culture through the organization of communities of children and adults is shown. EO should apply not only to teachers of ecology, geography, and biology, but also to all teachers who work directly with children. Integration of ecology, geography and local history with history and literature in the educational process is very promising. EO involves the flexible use of diverse learning styles, the formation of leadership skills and an active lifestyle.

It is important to remember that it is not enough to work in the field of environmental education only with schoolchildren. People of all ages and professions need information that can enhance their environmental literacy and culture. Therefore, it is necessary to steadily carry out environmental education of the population through the media, involvement in environmental protection projects, and other activities.

The task of environmental education is to develop creative principles of thinking that would allow a person to set goals that reflect the real relationship between man and nature in the dynamics of their development, and to realize these goals using the full range of available knowledge and the wealth of the human spiritual world.

Keywords: environmental education (EA), formation of an eccentric type of ecological consciousness, eco-competence, eco-values, relationships, worldview, ecologization, environmental literacy and culture.

Введение

Современное человечество сегодня переживает состояние глубокого экологического кризиса, поэтому экологическое воспитание является актуальным.

Экологизации современного мира будет способствовать формирование в рамках как воспитательного, так и образовательного процесса целостной системы экологических знаний, охватывающей практически все ступени обучения и воспитания.

Экологическое образование – это выработка у обучающихся бережного и заботливого отношения к природной окружающей среде и вообще ко всему живому на планете, развитие понимания повышенной ценности природы, обязательности рационального природопользования, максимального участия в сохранении и сбережении богатств природного характера.

Важно помнить, что недостаточно работать в области экообразования только со школьниками. Люди всех возрастов и профессий нуждаются в информации, способной повышать их экологическую грамотность и культуру. Поэтому необходимо неуклонно проводить экопросвещение населения через средства массовой информации, привлечение в природоохранные проекты, другие мероприятия.

Задача экологического воспитания - выработать у человека творческие принципы мышления, которые позволяли бы ему самому ставить цели, отражающие реальное взаимоотношение человека и природы в динамике их развития, реализовывать эти цели, используя весь объем имеющихся знаний и богатство духовного мира человека.

Три этажа экологического сознания или три иерархически расположенные структуры экологического воспитания (по Медведеву В.И., Алдашевой А.А.):

- первым этажом сознания является базовое или общее экологическое, или активное адекватное сознание;
- на втором этаже формируется научно обоснованное сознание;
- на третьем - профессиональное или активное, творческое созидательное экологическое сознание (по приведенной выше мысли Д. И. Менделеева, лишь небольшой части, обучающихся).

Каждая личность со своими особенностями, своим интеллектом приходит к активному адекватному экологическому сознанию различными путями, но при любом из них всегда проявляется принцип: с природой следует обращаться так, как ты обращаешься с другими людьми и хочешь, чтобы так же обращались с тобой, и всегда помнить: не хлебом единым жив человек. Вероятно, именно в этом заключается смысл понятия «человечность» — неприятие эгоизма и борьба с его проявлениями. Противопоставление альтруизма эгоизму осуществляется с помощью духовных ценностей.

Наличие эгоистических интересов ставит на первое место при решении тех или иных экологических проблем критерии выгоды, имеющие иерархический характер, — выгоды для субъекта, для семьи, для ближайшего окружения и т. д., вплоть до самого последнего места, которое занимает выгода для человечества вообще, а природа полностью исключена из этой иерархии.

Экологическое образование подразумевает не только передачу конкретных знаний и умений, не только формирование понятийного аппарата в сфере экологии и охраны окружающей среды, но и, конечно же, воспитание, в результате которого формируются теоретические и практические умения экологического характера, вырабатывается тактика «экологического» поведения. В результате чего нормы нравственного отношения к природе ставшие нормой жизни, могут сыграть большую роль в решении экологических проблем.

Необходимо эффективное взаимодействие в системе "учитель-ученик" и "ученик-учитель". Учителю следует обратить внимание на разнообразие стилей познания своих учеников и выбрать разные формы и приемы взаимодействия с ними. В связи с этим можно рекомендовать использование активных форм обучения в экологическом образовании, их позитивный опыт многократно подтвержден на практике.

Одной из основных задач экологического образования является непрерывность процесса. При этом непрерывность понимается как взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и развития человека на протяжении всей его жизни, т.е. с детей дошкольного возраста до людей всех возрастов и поколений. **Способы применения интерактивных методов обучения в экологическом образовании дошкольников.** Дошкольный и младший школьный возраст — это период бурного развития ребенка, интенсивного накопления знаний об окружающем мире, формирования экологического мировоззрения и культуры. Детям дошкольникам свойственна доброта и любознательность, но не хватает опыта и знаний. Дошкольное детство - это период развития ребенка, в который складывается эмоциональная сфера.

Ребенок в этом возрасте чуток и отзывчив. Поэтому детский сад занимает первую, ступеньку, особое место в системе непрерывного экологического образования, где

целенаправленно закладываются начала экологической культуры детей, основы формирования личности человека, его ответственного отношения к окружающей среде.

Он сопереживает героям сказок. Сочувствие побуждает к помощи другим. Вот поэтому мы убеждены, что именно в этот период детства на первый план по экологическому воспитанию необходимо вынести формирование основ экологического сознания, понимание общих законов развития живого мира, а не просто набор сведений о природных объектах и влияниях. В связи с этим, необходимо не упустить очень важный самоценный этап в развитии экологической культуры личности, когда ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, когда развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему и формируются основы нравственно-экологической позиции личности, которые проявляются во взаимодействии с природой, в осознании неразрывности с ней, но без специально организованной целенаправленной работы.

Основная цель экологического воспитания в этом возрасте: научить ребёнка развивать свои знания законов живой природы, понимать сущность взаимоотношений живых организмов с окружающей средой. Для формирования у детей начал экологической культуры коллективу дошкольного учреждения необходимо определить следующие задачи:

- углубить и расширить экологические знания;
- привить начальные экологические навыки и умения - поведенческие, познавательные, преобразовательные;
- развить познавательную, творческую, общественную активность дошкольников в ходе экологической деятельности
- сформировать чувства бережного отношения к природе;
- пропагандировать экологическое воспитание среди родителей.

Формы работы по экологическому воспитанию дошкольников включают следующее:

- Беседа
- Применение художественных произведений и сказки, мультипликационных фильмов
- Наблюдения за живыми объектами природы и эксперименты
- Дидактические, подвижные, развлекательные, театрализованные, сюжетно-ролевые игры
- Экологические прогулки и экскурсии
- Трудовые действия в уголке природы
- Работа с родителями
- Организация экологических выставок, диспутов, викторин.

Для эффективного решения задач экологического образования можно использовать различные средства, формы и методы.

Постановка проблемы

Важная задача экологического воспитания - научить сознание обобщать получаемые сведения и находить на основе подобных обобщений скрытые от непосредственного восприятия закономерности, т. е. чтобы поведение, базирующееся на экологическом сознании, стало стилем жизни. Но для экологического сознания характерно формирование образа внешнего врага в виде тех или иных объективных процессов, происходящих в природе, а для адекватного сознания — враг внутренний, скрыт в самом человеке, его образе жизни, желаниях, стремлениях и поступках.

Д. И. Менделеев, рассматривая образование как государственную и общественную задачу, выделил два важных этапа: в начальном и среднем образовании должно преобладать развитие личности, а в высшем образовании - общественное и государственное.

Начальным этапом воспитания является отказ от хищнической, эгоистической направленности сознания, при использовании ограничительно-нормативных мер, морального давления авторитетных слоев общества, пропаганда основных принципов адекватного экологического сознания - культурно-просветительское воспитание.

На втором этапе необходим переход от пассивного, созерцательного экологического сознания к сознанию активному с элементами научно экологических знаний, т. е. анализ взаимоотношений с внешней средой и поиск внешних и внутренних проблем, и умения формулировать эти проблемы для выхода на уровень профессионального образования и его задачей является формирование лидеров, которые определяют объем и содержание коллективного экологического сознания — не только видеть проблему, но и решать ее.

Методы решения

Для достижения цели - формирования нового типа мышления молодого поколения, необходимо задействовать все методы и формы экологического образования и воспитания: интерактивные методы, анкетирование, работа в малых группах и в парах, ролевые, деловые и интеллектуальные игры, дискуссии, мозговой штурм, обсуждение в круге, рисование, самообразование и самооценка, видеосъемка и просмотр видеофильмов, экологические практикумы, тропы и экскурсии, экологические экспедиции и полевые лагеря, тренинги, моделирование и защита проектов, участие в олимпиадах разного уровня, конференциях, слётах, творческих ярмарках.

Наиболее эффективный способ реализации задач эко образования - это непосредственное участие учащихся в практической, природоохранной деятельности, направленной на решение экологических проблем своей местности. Участие в экологических акциях, субботниках, озеленении; работа по природоохранным проектам, создание и проведение экологических мероприятий с младшими школьниками, написание статей - уникальная возможность для школьников проявить себя, принести пользу окружающим и природе.

Одной из основных задач экологического образования является непрерывность процесса. При этом непрерывность понимается как взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и развития человека на протяжении всей его жизни, т.е. с детей дошкольного возраста до людей всех возрастов и поколений. Способы применения интерактивных методов обучения в экологическом образовании дошкольников. Дошкольный и младший школьный возраст — это период бурного развития ребенка, интенсивного накопления знаний об окружающем мире, формирования экологического мировоззрения и культуры. Детям дошкольникам свойственна доброта и любознательность, но не хватает опыта и знаний. Дошкольное детство - это период развития ребенка, в который складывается эмоциональная сфера.

Список литературы

1. Александрова, В. П. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни школьников / В. П. Александрова, И. В. Болгова // Биология — Первое сентября. — 2013. — № 6. — С. 12–19. 1
2. Вахрушев, А. А. Экологическое образование — гарантия будущего для человечества / А. А. Вахрушев // Начальная школа плюс до и после. — 2013. — № 11. — С. 8–14. 1
3. Гайсина, Р. С. Дидактические игры в формировании экологической культуры / Р. С. Гайсина // Дополнительное образование и воспитание. — 2015. — № 7. — С. 42–43. 1
4. Литвин, Л. П. Экологическая сказка «Раз под Курском» / Л. П. Литвин // География и экология в школе XXI века. — 2009. — № 9. — С. 61–62,73. 1
5. Николаева, С. Н. Теория и методика экологического образования детей: учеб. пособие / С. Н. Николаева. — М.: «Академия», 2012. — 336 с.. 2
6. Петросова, Р. А. Методика обучения естествознанию и экологическое воспитание в начальной школе / Р. А. Петросова. — М.: «Академия», 2007. — 245 с.. 2
7. Плешаков, А. А. Экология для младших школьников / А. А. Плешаков. — М.: Просвещение, 2009. — 167 с.. 2
8. Цветкова, И. В. Экологический светофор для младших школьников: Методическое пособие по воспитанию экологической культуры детей младшего школьного возраста / И. В. Цветкова. — М.: Владос, 2007. — 288 с.. 2

9. Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» 2012.
10. Постановление Правительства РФ «О мерах по улучшению экологического образования населения» 2012.3. Алексеев, С.В. К вопросу об учебно-методическом обеспечении экологического образования / С.В. Алексеев // Методист, 2012. – №2. – С.28.
11. Азбука экологического воспитания // Дошкольное воспитание, 2013. – № 5.
12. Акимова, Т.А. Экология: Учебник / Т.А.Акимова. – М.: Академия, 2007. – 453с.
13. Андриенко, Н.К. Игра в экологическом образовании дошкольников / Н.К.Андриенко // Дошкольная педагогика. – 2014. – № 1. – С.10-12.
14. Ашиков, В.И. Семицветик. Программа и руководство по культурно - экологическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста / В.И.Ашиков, С.Г.Ашикова. – М., 2009.
15. Ашиков, В. Семицветик - программа культурно-экологического образования дошкольников / В.Ашиков // Дошкольное воспитание, 2008. – № 2. – С. 34.
16. Берестнева, Н.П. Экологические занятия с использованием элементов ТРИЗ и РТВ/ Н.П. Берестнева // Ребенок в детском саду, – 2014. – № 1. – С.48-52.
17. Букин, А.П. В дружбе с людьми и природой / А.П. Букин. – М.: Просвещение, 2010.
18. Васильева, А.И. Учите детей наблюдать природу / А.И. Васильева. – Минск, 2013. – 297с.
19. Виноградова, М.Р. Воспитание положительного отношения к природе / М.Р. Виноградова // Дошкольное воспитание. – 2012. – №5. – С. 45- 69.
20. Виноградова, Н.Ф. Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с природой / Н.Ф. Виноградова. – М.: Просвещение, 2011.
21. Вересов, Н. Основы гуманитарного подхода к экологическому воспитанию старших дошкольников / Н. Вересов // Дошкольное воспитание, 2008. –№ 3. – С. 22-23.
22. Веретенникова, С. А. Ознакомление дошкольников с природой / С.А.Веретенникова. – М.: Просвещение, 2011.
23. Волосникова, Т.В. Основы экологического воспитания дошкольников / Т.В. Волосникова // Дошкольная педагогика, – 2013. – № 6.- С. 16-20.
24. Воронкевич, О.А. «Добро пожаловать в экологию» - современная технология экологического образования дошкольников / О.А. Воронкевич // Дошкольная педагогика, 2014. – № 3. – С. 23-27.
25. Горбунова, Г.А. Развитие экологической культуры дошкольников / Г.А.Горбунова // Дошкольная педагогика, 2011. – № 6. – С. 10-16.
26. Горькова, Л.Г. Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников (средняя, старшая, подготовительная группы) / Л.Г.Горькова. – М.: ВАКО, 2012. – 240 с.
27. Дерябо, С.Д. Экологическая педагогика и психология / С.Д.Дерябо, В.П.Ясвин. – Ростов на Дону.: Феникс, 2013.
28. Дмитриев, Ю.Д. Большая книга леса / Ю.Д. Дмитриев. – М. Детская литература, 2011.
29. Егоренков, Л.И. Экологическое воспитание дошкольников и младших школьников: Пособие для родителей, педагогов и воспитателей детских дошкольных учреждений, учителей начальных классов / Л.И.Егоренков. – М.: АРКТИ, 2011. – 128с.
30. Зенина, Т. Экологические акции в работе с дошкольниками / Т.Зенина //Дошкольное воспитание, 2012. – № 7.– С. 18.
31. Как знакомить дошкольников с природой: Пособие для воспитателей детсада. – М.: Просвещение, 2009.
32. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: – 8-е изд., стер. / С.А.Козлова – М.: Академия, 2010.
33. Ковинько, Л.В. Секреты природы – это так интересно! / Л.В.Ковинько. – М.: Линка-Пресс, 2014. – 72с.
34. Коробкин, В.И. Экология / В.И.Коробкин, Л.В.Передальский. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2011. – С.545-549.
35. Кузнецова, Л.В. Взаимодействие детского сада и семьи в экологическом воспитании детей / Л.В.Кузнецова // Дошкольная педагогика, 2009. – № 6. – С. 54-57.
36. Казаручик, Г.Н. Дидактические игры в экологическом воспитании старших дошкольников / Г.Н. Казаручик // Ребенок в детском саду, 2013. – № 2. – С. 38-41.
37. Константинова, Т.В. Творческая игра на занятиях по экологии в ДОУ / Т.В. Константинова // Начальная школа: плюс до и после, 2012. – № 1. – С.46-48.